

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

ALIAH BADIO SUMPINGAN, LPT, MAFIL (CAR)

MSU - Main Campus, Marawi City
Lanao Del Sur, BARMM, Philippines
[DOI 10.5281/zenodo.17314284](https://doi.org/10.5281/zenodo.17314284)

Bente-Bente

Noong unang panahon
Panahon ng halakhak sa ilalim ng araw,
Panahon ng mga palarong walang hangganan,
Panahon kung kailan ang mundo'y buo
walang basag, walang luha,
hanggang sa dumating ang mga gabing tahimik
na puno ng alingawngaw ng alaala.

Ayun ang panahon
Panahon ng bente-bente,
isang hulyo otso, taong dalawang libo't dalawampu,
ang araw na kinuha si itay ng hangin,
iniwan kami sa isang katahimikang walang sagot,
isang katahimikang di na mapapawi
ng kahit anong sigaw ng puso.

At sa paglipas ng ilang buwan,
noong disyembre trenta ng parehong taon,
Si inay ang haligi sa aming pagbangon,
Si inay ang ilaw sa madilim na gabi,
Si inay ang yakap sa bawat takot,
Ay inagaw rin ng kapalarang malupit
Iniwan kaming kulang, iniwan kaming uhaw sa gabay.

Na kailanman, hinding-hindi na magbabalik,
Na kailanma'y di na masisilayan.
Ako, kami, ay binalot ng takot,
Takot na hindi lang sa gabi, Kundi sa kinabaukasan,
Takot na baka sa isang umaga
Ay wala nang apoy sa kalan,
Wala nang tinig na tatawag ng anak

Kami'y mga batang di pa sanay lumakad mag-isa,
Na ang mga palad ay hindi pa sanay humawak ng bigat,
Ngunit tinahak ang landas naming magkakapatid,
Na kahit walang pakpak ay lumipad,
Umaasang ang hangin ay kakampi.

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Ngunit kami'y patuloy na lumalaban,
Dahil walang ibang sasalo sa amin,
Kundi ang sarili naming mga bisig.
Sa bawat patak ng pawis,
Sa bawat patak ng luha
Kami'y tumitindig sa gitna ng unos.

Umaasang kahit walang gumagabay,
Na kahit nawalan ng dalawang pakpak,
Sa pagpanaw ni inay at itay
Sa mapait na taon ng bente bente
Kami'y patuloy pa ring lilipad,
Buong loob, buong puso
Patungo sa Liwanag ng bukas.